

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368780>

УДК 66.011

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СДВОЕННОГО БЛОКА ИЗ ДВУХ ПЕЧЕЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ФАКЕЛЬНОГО ТИПА

С.А. Зайцев,
магистрант 1 курса, напр. «Химическая технология», институт Химии,
ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского»,
Инженер-химик,
АО «ИНИУС»

И.А. Никифоров,
к.х.н., доц.,
ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского»,
заместитель руководителя отдела моделирования технологических
процессов,
АО «ИНИУС»

А.А. Колокин,
руководитель отдела проектирования,
АО «ИНИУС»,
г. Саратов

Аннотация: В данной статье рассматривается математическая модель сдвоенного блока из двух печей вертикально-факельного типа для работы в составе компьютерного тренажерного комплекса. Использование тренажерного комплекса позволяет повысить общий уровень навыков работы у обслуживающего персонала установки благодаря обеспечению расчета всех измеряемых на реальной установке параметров, соответствию динамических характеристик модели реальной установке, а так же отработке действий на данном тренажерном комплексе при аварийных ситуациях.

Ключевые слова: моделирование, автоматизированная обучающая система, компьютерный тренажерный комплекс, печь, змеевики, модель

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF A DOUBLE BLOCK FROM TWO VERTICAL FLARE FURNACES

S.A. Zaitsev,
1st year master's student, direction "Chemical technology", Institute of Chemistry,

FGBOU VO "SNIGU named after N.G. Chernyshevsky,
chemical engineer,
JSC "INIUS"

I.A. Nikiforov,

Ph.D., Associate Professor,

FGBOU VO "SNIGU named after N.G. Chernyshevsky,
Deputy Head of the Department of Modeling of Technological Processes,
JSC "INIUS"

A.A. Kolokin,

head of design department,

JSC "INIUS",

Saratov

Annotation: This article discusses a mathematical model of a double block of two vertical-torch furnaces for operation as part of a computer training complex. The use of the simulator complex makes it possible to increase the overall level of work skills of the plant operating personnel by ensuring the calculation of all parameters measured on a real plant, the correspondence of the dynamic characteristics of the model to a real plant, as well as practicing actions on this simulator complex in emergency situations.

Keywords: simulation, automated training system, computer training complex, oven, coils, model

Безопасность во время аварийной ситуации во многом зависит от того, насколько обслуживающий персонал установки адекватно реагируют на ту или иную ситуацию, насколько четко операторы знают, что делать (и чего не делать), знают пути эвакуации, знают лиц, которым необходимо сообщить об аварийной ситуации, и т.д. [1]. Для повышения готовности работников к безопасным действиям и снижению риска при аварийных ситуациях на предприятиях организованы компьютерные классы, в которых проводится обучение персонала действиям, которые необходимо осуществить при возникновении аварийных ситуаций [2-3].

Для моделирования тренажерного комплекса на производстве АВТ был выбран двоясный блок из двух печей. Разработка модели проводилась на базе универсального тренажерного комплекса (АО «ИНИУС», г. Саратов) [4], который позволяет смоделировать работу реального производства. Работа модели основана на решении уравнений тепло- и массопереноса, а также на решении динамических уравнений химической кинетики и гидродинамики [5, 6]. Модель является динамической, что подразумевает под собой изменение тех или иных параметров в зависимости от других,

В ходе работы модели выявлено, что она корректно описывает технологический процесс, происходящей на реальной установке, а данные, полученные в ходе работы модели, удовлетворяют регламентным. В таблице 1 приведены некоторые значения технологических параметров для реальной установки, КТК и нормы технологического режима.

Таблица 1 – Значения технологических параметров для реальной установки и КТК

Параметр	Регламентные значения	Значения КТК	Значения для реальной установки
PIRSA 380, PIRSA 1243,1244 – Давление жидкого топлива к П-2, МПа	Не менее 0,15	0,20	0,20
PIRSA 400, PIRSA 1245,1246 – Давление жидкого топлива к П-3, МПа	Не менее 0,15	0,37	0,40
PIRSA 384,1232, PIRSA 385 – Давление газа к основным горелкам П-2, МПа	0,008-0,018	0,011	0,012
TIRSA 148,150 – Температура 1 и 2 потоков печи на выходе из П-2, оС	340,0-370,0	359,6	360,0
TIRSA 163,165 - Температура 1 и 2 потоков печи на выходе из П-3, оС	340,0-370,0	359,9	360,0

Все вышеперечисленное свидетельствует об адекватности разработанной модели и готовности внедрения данной модели в тренажерный комплекс, который будет предназначен для обучения будущих операторов установок.

Список литературы

- [1] ГОСТ 12.0.230.1-2015 Система стандартов по безопасности труда. – М.: Стандартиформ, 2019.
- [2] Глебова Е.В. Снижение риска аварийности и травматизма в нефтегазовой промышленности на основе модели профессиональной пригодности операторов: автореф. дис. на соис. уч. степ. докт. техн. наук (05.26.03) / Глебова Е.В.; РГУНГ им. И.М. Губкина. – Москва, 2009. 46 с.
- [3] Острейковский В.А. Техногенный риск: Введение в теорию. / В.А. Острейковский. – Сургут: Издат. центр СурГУ, 2009. 62 с.
- [4] Абросимов М.Б., Инструментальные средства для моделирования ТП и разработки тренажерных комплексов. / М.Б. Абросимов, Е.А. Гильман, А.А., Кривонос – Автоматизация в промышленности. – 2007. №8. 43-45 с.
- [5] Анненков И.С. Разработка динамической модели блока ЭЛОУ / И.С. Анненков, А.А. Кривонос, И.А. Никифоров // Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии. – Саратов, 2018. 299-301 с.
- [6] Афонин В.В. Моделирование систем: учебно-практическое пособие. / В.В. Афонин, С.А. Федосин. М.: Интуит, 2016. 231 с.
- [7] Грачева Ю.А., Разработка математической модели центробежного насоса для работы в составе компьютерного тренажерного комплекса / Ю.А. Грачева, А.А. Кривонос, И.А. Никифоров, О.В. Бурухина. // Современные проблемы и пути их решения в науке, производстве и образовании. – Темрюк, 2019. 48-51 с.
- [8] Гумеров А.М. Математическое моделирование химико-технологических процессов / А.М. Гумеров. – СПб.: Лань, 2012. 176 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] GOST 12.0.230.1-2015 System of labor safety standards. – M.: Standartinform, 2019.
- [2] Glebova E.V. Reducing the risk of accidents and injuries in the oil and gas industry based on the model of professional suitability of operators: Ph.D. dis. on sois. uch. step. doc. tech. Sciences (05.26.03) / Glebova E.V.; RGUNG them. THEM. Gubkin. – Moscow, 2009. 46 p.
- [3] Ostreikovskiy V.A. Technogenic risk: Introduction to theory. / V.A. Ostreikovskiy. – Surgut: Publishing house. Center SurGU, 2009. 62 p.
- [4] Abrosimov M.B., Tools for TP modeling and development of training complexes. / M.B. Abrosimov, E.A. Gilman, A.A., Krivonosov – Automation in industry. – 2007. No. 8. 43-45 p.
- [5] Annenkov I.S. Development of a dynamic model of the ELOU block / I.S. Annenkov, A.A. Krivonosov, I.A. Nikiforov // Modern problems of theoretical and experimental chemistry. – Saratov, 2018. 299-301 p.

[6] Afonin V.V. Modeling of systems: educational and practical guide. / V.V. Afonin, S.A. Fedosin. M.: Intuit, 2016. 231 p.

[7] Gracheva Yu.A. Development of a mathematical model of a centrifugal pump for operation as part of a computer training complex / Yu.A. Gracheva, A.A. Krivonosov, I.A. Nikiforov, O.V. Burukhina. // Modern problems and ways of their solution in science, production and education. – Temryuk, 2019. 48-51 p.

[8] Gumerov A.M. Mathematical modeling of chemical-technological processes / A.M. Gumerov. – St. Petersburg: Lan, 2012. 176 p.

© С.А. Зайцев, И.А. Никифоров, А.А. Колокин, 2022

Поступила в редакцию 28.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Зайцев С.А., Никифоров И.А., Колокин А.А. Разработка математической модели сдвоенного блока из двух печей вертикально-факельного типа // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>